

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Анарбоев И.И.

Преподаватель кафедры оперативно-розыскной
деятельности Академии МВД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7416887>

За прошедший период в нашей стране проделана огромная работа, достойная веков, на пути построения правового демократического государства и свободного гражданского общества. Вопрос обеспечения прав и свобод человека как высшей ценности поднялся до уровня государственной политики.

Особое внимание уделялось защите прав личности. Высшей целью реформ были определены такие благородные устремления нашего народа, как мирная, счастливая жизнь, не имеющая себе равных. Такие принципы, как гуманизм, справедливость и верховенство закона, нашли свое практическое выражение в работах, проводимых в области реформирования судебной системы и либерализации административного и уголовного законодательства.

В Послании Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Олий Мажлис от 24 января 2020 года, глава государства обратил серьезное внимание на правоприменительную деятельность государственных органов.

“Необходимо поднять на новый уровень реформы в сфере раннего предупреждения правонарушений.

Мы ведем большую работу по совершенствованию деятельности органов внутренних дел. Но пока еще они не стали структурой, на самом деле пользующейся уважением народа.

В их системе отсутствуют конкретные критерии деятельности по охране общественного порядка, борьбе с преступностью, оказанию государственных услуг. В этой связи считаю важным еще раз подчеркнуть, что необходимо продолжить реформы и превратить органы внутренних дел в настоящих защитников граждан”.

Нормы Конституции Республики Узбекистан являются основной гарантией обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан. Согласно ему государство, его органы, должностные лица, общественные объединения, граждане действуют в соответствии с Конституцией и законами.

Также в полной мере реализуются права и свободы всех лиц, участвующих в стадии производства по делам об административных правонарушениях. Деятельность государственных органов, должностных лиц регулируется определенными законами и подзаконными нормативными правовыми актами. В том числе деятельность органов внутренних дел по обеспечению производства по делам об административных правонарушениях основывается на требованиях ряда законов и подзаконных нормативных правовых актов. Например, Кодексом Республики Узбекистан об административной ответственности установлены меры по обеспечению производства по делам об административных правонарушениях. Применение данных мер органами внутренних дел представляет собой сложный процесс, связанный с ограничением прав человека.

Это предполагает необходимость обеспечения верховенства закона при применении мер по обеспечению производства по делам об административных правонарушениях со стороны государственных органов.

Производство по делам об административных правонарушениях является отдельным видом административного судопроизводства и на сегодняшний день широко круг органов (должностных лиц), осуществляющих его. В связи с этим важное значение приобретает глубокий научно-теоретический анализ мер, обеспечивающих производство по делам о правонарушениях. В рамках субъектов, применяющих эти меры, особое место занимает административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел.

Сотрудники органов внутренних дел в процессе охраны правопорядка широко применяют меры административного воздействия в целях предупреждения правонарушений, их выявления, устранения и обеспечения привлечения виновного к ответственности. Правильное и рациональное применение этих мер во многом зависит от успешного решения поставленных перед органами внутренних дел таких вопросов, как охрана общественного порядка, охрана имущества, укрепление законодательства, обеспечение прав и законных интересов граждан.

В целях обеспечения производства по делам об административных правонарушениях должностными лицами уполномоченного органа на основании КоАО и иных законодательных актов осуществляются:

– административное задержание;

- досмотр вещей и транспортных средств;
- изъятие вещей и документов;
- установление личности правонарушителя;
- составления протокола и др.

Производство по делам об административных правонарушениях представляет собой сложный процесс и предполагает применение ряда мер в соответствии с положениями, предусмотренными законодательством. Меры по обеспечению производства по делам об административных правонарушениях состоят из процессуальных действий, связанных с ограничением прав граждан. Одним из необходимых условий является практическое применение мер обеспечения делопроизводства при правовом рассмотрении и разрешении дел об административных правонарушениях. Данные меры закреплены в нормах административного законодательства не только нашей республики, но и зарубежных государств. Например, Кодекс РФ об административных правонарушениях устанавливает меры по обеспечению делопроизводства, отличных от нашего. Они

- 1) доставление;
- 2) административное задержание;
- 3) личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов;
- 4) изъятие вещей и документов;
- 5) отстранение от управления транспортным средством соответствующего вида;
- 5.1) освидетельствование на состояние алкогольного опьянения;
- 6) медицинское освидетельствование на состояние опьянения;
- 7) задержание транспортного средства;
- 8) арест товаров, транспортных средств и иных вещей;
- 9) привод;
- 10) временный запрет деятельности;
- 11) залог за арестованное судно;
- 12) помещение иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, в специальные учреждения;

13) арест имущества в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения .

В Процессуально-исполнительной Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях перечислены меры обеспечения административного процесса:

- 1) административное задержание физического лица;
- 2) личный обыск задержанного;
- 3) наложение ареста на имущество;
- 4) изъятие вещей и документов;
- 5) задержание и принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства;
- 6) отстранение от управления транспортным средством;
- 7) блокировка колес транспортного средства;
- 8) привод;
- 9) удаление из помещения, в котором рассматривается дело об административном правонарушении;
- 10) временное ограничение права лица, в отношении которого ведется административный процесс, на выезд из Республики Беларусь;
- 11) временное ограничение права лица, в отношении которого ведется административный процесс, на управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5 лошадиных сил), права на охоту, за исключением случаев, когда пользование указанными правами необходимо лицу в связи с инвалидностью либо в качестве единственного средства получения дохода .

Однако отдельно стоит отметить, что отличие мер, установленных КоАП РФ и Республики Беларусь, заключается в том, что в них в отношении юридического лица могут быть применены меры обеспечения административного процесса (изъятие документов и имущества, принадлежащих юридическому лицу; наложение ареста на товары, транспортные средства и иное имущество, принадлежащие юридическому лицу).

С учетом сказанного и в целях повышения эффективности противодействия правонарушениям посредством максимального использования зарубежного опыта, полагаем, что данный институт имеет определенный ресурс для своего дальнейшего совершенствования.

В заключении следует отметить, что при применении государственными органами мер, направленных на обеспечение производства по делам об административных правонарушениях, особое значение имеют разъяснения прав и обязанностей лиц, регулируемых Кодексом об административной ответственности Республики Узбекистан. Государственные органы являются одним из уполномоченных должностных лиц, ответственных за применение мер, направленных на обеспечение производства по делам об административных правонарушениях, а также обеспечение верховенства закона в этом процессе. Обеспечение законности предусматривает соблюдение государственными органами при осуществлении деятельности в данном направлении требований, установленных Конституцией Республики Узбекистан, Кодексом об административной ответственности и принятыми на их основе нормативными правовыми актами.

Одним из актуальных на сегодняшний день вопросов в деятельности государственных органов по ведению дел об административных правонарушениях является всестороннее изучение поступивших обращений в рамках требований действующих нормативных правовых актов и обеспечение принятия соответствующих мер в отношении лиц, совершивших правонарушения.

Литература:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (24 января 2020 года) https://nrm.uz/contentf?doc=612860_
2. <https://legalacts.ru/kodeks/KOAP-RF/razdel-iv/glava-27/statja-27.1/>
3. https://kodeksy-by.com/pikoap_rb/8.1.htm

